

Вступительное слово выпускающего редактора¹

ВРЕМЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ ПЛАНА*

Переживаемое нами «Ковидное время» за рекордно короткое время настолько укоренило в сознании ученых-обществоведов мысль о хроническом непроходимом кризисе, что даже наиболее либерально воспитанным экономистам не приходит в голову мысль о рыночно-ориентированных рецептах выхода из ужасающей развертывающейся экономической пропасти в виде чудовищных дефицитов госбюджетов, торговых войн, роста безработицы и надвигающейся чудовищной инфляции. Переживаемый кризис настолько глубок, что многие интеллектуалы мира уже серьезно говорят о «конце капитализма», вместо недавно еще популярной концепции «конца истории», предполагавшей вечную модель либеральной экономики образца начала 1990-х. Еще совсем недавно вера во всемогущество рынка, избавляющего людей от целенаправленного планирования, была настолько крепка среди апологетов мизес-хайековской ортодоксии, что явно выходила за пределы научного познания в сторону религиозных догматов.

Сегодня даже не верится, как 30 лет назад в эпоху разгара рыночной эйфории «эстрадные» экономисты провозглашали рыночные лозунги с уровнем научного обоснования, не превышающем проповедь священника, и сами, видимо, искренне считали, что пресловутый «переход к рынку» разом решит все проблемы сложнейшей хозяйственно-организационной системы, которой была тогда передовая советская экономика.

Вместо кропотливой работы по отладке системы планирования, которая действительно не успевала за нарастающей сложностью советской экономической системы, был вброшен и реализован примитивнейший лозунг «перехода к рынку» в смысле всемерного отказа государства от регулирующей и координирующей роли в экономике. Рынок действительно воспринимался как главный инструмент управления обществом, заменяющий собой коллективную осознанную запланированную деятельность.

За прошедшие 30 лет «рыночных реформ» мы поняли очень много из того, что и тогда казалось ясным. Мы лишний раз убедились, что наиболее плодотворная часть «рыночного механизма» – конкуренция – работает в чрезвычайно узких институциональных и культурных границах человеческого общества, причем, российский общественный архетип этим границам не слишком соответствует. Мы поняли, что пресловутая «рыночная эффективность» не может не вызывать упрощение и уничтожение сложных экономических производственных систем. Гораздо

¹ *Толкачев Сергей Александрович*, доктор экономических наук, профессор, первый заместитель заведующего кафедрой макроэкономического прогнозирования и планирования ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», профессор, Москва, Россия (*tsa2000@mail.ru*).

**Цитирование*: Толкачев С.А. (2021). Время политической экономики плана // Вопросы политической экономики. № 2 (26). С. 17-19.

DOI: 10.5281/zenodo.5045792 (<https://zenodo.org/record/5045792>)

эффективнее использовать заводское здание в центре Москвы под склад импортной одежды, или, на худой конец, организовать чаеразвесочную фабрику, нежели продолжать производство сложнейших деталей для машиностроительной продукции, спрос на которую был уничтожен вскрытием границ для конкурирующего импорта. А иначе и не могло быть, рынок, как примитивный механизм организации простейших социальных взаимодействий, оказался бессилем перед гораздо более сложными организационными системами, управлять которыми вместо планирования доверили ему. Ну вот он и «поуправлял», просто упростил эти сложнейшие системы до своего примитивного уровня, отсекал и уничтожил все разветвленные цепочки добавленной стоимости, существовавшие в советской экономике.

Мы увидели, как раздробление ужасного советского монополиста «Аэрофлота» на десятки частных мелких компаний в 1990-е годы в погоне за чудодейственной оздоравливающей конкуренцией, почему-то не привело к росту потребительского излишка пассажиров и улучшению качества их обслуживания (включая самый важный компонент – безопасность), зато практически уничтожило авиационную промышленность страны. Отказавшись от планирования развития авиационной отрасли, Россия быстро скатилась до нулей на мировом рынке гражданской авиатехники от 40% советской доли на нем.

Однако для рыночных либерал-реформаторов этот ужасный опыт деградации передового промышленного кластера российской экономики оказался важен с точки зрения подтверждения замшелой религиозной догмы рыночной конкуренции – смотрите, отрасль авиаперевозок может функционировать, когда вместо одной фирмы с тысячами самолетов возникают сотни «конкурирующих» фирм с несколькими самолетами!

Но сегодня становится наконец-то понятно даже самому ярому, но вменяемому, стороннику либеральной экономики, что пресловутый «рыночный механизм» саморегуляции экономики не способен осуществлять те функции, которые на него возлагаются в учебниках экономики – распределение ресурсов по отраслям и рынкам, регулирование рыночных цен, балансирование спроса и предложения и пр. Планирование как основополагающее понятие организации экономических систем, в названии которых даже может звучать эпитет «рыночная», возвращается в арсенал экономической науки и практики.

Для рынка было выдуманно много эпитетов – знаменитая Смитовская «Невидимая рука» возглавляет хит-парад. Продолжив привлекательную стезю красочных аналогий, представим, рынок – это «прибор ночного видения», который якобы позволял обществу пройти верной дорогой в тревожной ночи посреди буераков и буреломов. Но теперь всем, кроме самых блаженных и невменяемых адептов рынка, ясно, что приборчик-то погас, а дорога стала еще темнее и опаснее. Ветры протекционизма и торговых войн неистово подули, последние фонарики международных институтов Бреттон-Вудской системы (МВФ, ВТО), освещавшие дорогу в дебрях международных экономических отношений, погасли. Бывшие благородные синьоры, ранее взимавшие со своих крепостных строго законную десятину, превратились в откровенных грабителей, отбирающих последнее добро. Весь старый добрый лес померк и погряз в распрях и неразберихе. Куда держать путь добропорядочному крестьянину, с немалым добром в саях? Раньше он ехал по указателям, установленными международными институтами, использовал

их приборы ночного видения, по их картам с поддержкой GPS. Так его убедили сделать в 1991-м. Дескать, так проще и удобнее, и дешевле. Не надо самому думать, выбирать дорогу, сверяться по своим устаревшим картам, доставать свои дедовские приборы. Надо как весь «цивилизованный» мир, по общим картам и указателям. Ехал-ехал бедный (умом, а не добром) крестьянин все эти 30 лет по проторенным маршрутам с иноземными приборами. А тут такая незадача – приборы сломались окончательно. Надо свои приборчики чинить и своим умишком выбираться из дорожной передраги!

Переходя от образных эпитетов к прозе жизни, это означает, что на смену рыночному романтизму должен прийти трезвый прагматический плановый расчет. Глобальная экономическая реальность уже не может быть объяснена в форме неких «объективных закономерностей и тенденций рыночного развития», чем грешит до сих пор экономическая наука, транслирующая эти мемы наверх разработчикам экономических планов развития страны. Нет никаких закономерностей и тенденций – есть острая борьба глобальных проектов развития, основанных на плано-прогнозной деятельности по навязыванию своих проектов конкурентам. Планирование экономического развития в современных условиях становится единственным способом выживания национальных экономических систем. Не случайно во многих странах повышается значение государственных органов, отвечающих за разработку стратегических прогнозов и планов. Например, в Казахстане создано, а во Франции воссоздано существовавшее длительное время Агентство стратегического планирования. Экономические успехи всех развивающихся стран, сумевших за последние 10-20 лет осуществить явные экономические рывки, основаны на четком использовании планирования – Турция, Индонезия (которая скоро отнимет у нас 6-ое место по ВВП), Индия, Малайзия, даже близкий нам Казахстан.

Пора окончательно сбросить одуряющую пелену примитивных штампов о «нерыночности», и потому, якобы, некой научной неполноценности плановых инструментов управления экономикой. Политическая экономия плана сегодня гораздо важнее политической экономии рынка! И в экономической теории, и в хозяйственной практике!

Толкачев Сергей Александрович,
доктор экономических наук, профессор,
первый заместитель заведующего кафедрой
макроэкономического прогнозирования и планирования
Финансового университета при Правительстве РФ